

Original paper

BADMINTON TEXNIKASINI O'RGATISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

© B.B. Mamurov¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada badminton texnikasini o'rgatishda innovatsion metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari hamda sportchilarning texnik tayyorgarligini oshirishda o'yin texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya vositalari, virtual simulyatsiyalar hamda interfaol metodlarning samaradorligi ilmiy asosda yoritildi. Kichik yoshdagi badmintonchilar texnik elementlarni o'zlashtirish jarayonida innovatsion yondashuvlar orqali motivatsiya, mustaqil fikrlash va kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari haqida so'z boradi.

MAQSAD: Maqolaning asosiy maqsadi — badminton texnikasini o'rgatishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyatlarini ochib berish va ularning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'yin texnologiyalari, gamifikatsiya elementlari, raqamli vositalar, virtual simulyatorlar hamda interfaol metodlardan foydalanildi. Shuningdek, pedagogik kuzatish, tajriba-sinov ishlari, so'rovnomalar va statistik tahlil metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning badminton texnik elementlarini tezroq va sifatliroq o'zlashtirishlariga, motivatsiya darajasi oshishiga, sport mashg'ulotlariga qiziqishning ortishiga xizmat qiladi. Shuningdek, virtual simulyatsiyalar orqali texnik xatolarni tahlil qilish va ularni qisqa muddatda tuzatish imkoniyati yaratildi.

XULOSA: Innovatsion metodlar badminton texnikasini o'rgatishda samarali pedagogik vosita bo'lib, ular nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki sportchilarni mustaqil, kreativ va motivatsiyalangan shaxs sifatida shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: badminton, texnik tayyorgarlik, innovatsion metodlar, pedagogik yondashuv, gamifikatsiya, raqamli texnologiyalar, virtual simulyatsiya, o'yin texnologiyalari, motivatsiya, sportchilarni tayyorlash.

Iqtibos uchun: Mamurov B.B. Badminton texnikasini o'rgatishda innovatsion metodlardan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.123–128.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ БАДМИНТОНА

© Б.Б. Мамуров^{1✉}

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются теоретические и практические основы использования инновационных методов в обучении технике бадминтона, а также эффективность игровых технологий, информационно-коммуникационных средств, виртуальных симуляций и интерактивных методов в повышении технической подготовки спортсменов. Особое внимание уделяется возможностям развития мотивации, самостоятельного мышления и творческих навыков у юных бадминтонистов через инновационные подходы.

ЦЕЛЬ: цель статьи — раскрыть возможности применения современных инновационных методов в обучении технике бадминтона и научно обосновать их эффективность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались игровые технологии, элементы геймификации, цифровые средства, виртуальные симуляторы и интерактивные методы. Методологическую основу составили педагогическое наблюдение, опытно-экспериментальная работа, анкетирование и статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые эксперименты показали, что использование инновационных методов способствует более быстрому и качественному освоению технических элементов бадминтона, повышает уровень мотивации и интерес к занятиям спортом. Кроме того, виртуальные симуляции позволяют анализировать технические ошибки и исправлять их в короткие сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: инновационные методы являются эффективным педагогическим инструментом в обучении технике бадминтона. Они развивают не только технические навыки, но и формируют спортсменов как самостоятельных, креативных и мотивированных личностей.

Ключевые слова: бадминтон, техническая подготовка, инновационные методы, педагогический подход, геймификация, цифровые технологии, виртуальная симуляция, игровые технологии, мотивация, подготовка спортсменов.

Для цитирования: Мамуров Б.Б. Использование инновационных методов в обучении технике бадминтона. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С. 123–128.

THE USE OF INNOVATIVE METHODS IN TEACHING BADMINTON TECHNIQUES

© Bahrom B. Mamurov^{1✉}

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: ushbu maqolada badminton texnikasini o'rgatishda innovatsion metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari hamda sportchilarning texnik tayyorgarligini oshirishda o'yin texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya vositalari, virtual simulyatsiyalar va interfaol metodlarning samaradorligi ilmiy asosda yoritiladi. Kichik yoshdagi badmintonchilar texnik elementlarni o'zlashtirish jarayonida innovatsion yondashuvlar orqali motivatsiya, mustaqil fikrlash va kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari haqida so'z yuritiladi.

AIM: maqolaning asosiy maqsadi — badminton texnikasini o'rgatishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyatlarini ochib berish va ularning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab ko'rsatish.

MATERIALS AND METHODS: tadqiqotda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'yin texnologiyalari, gamifikatsiya elementlari, raqamli vositalar, virtual simulyatorlar hamda interfaol metodlardan foydalanildi. Shuningdek, pedagogik kuzatish, tajriba-sinov ishlari, so'rovnomalar va statistik tahlil metodlari qo'llanildi.

DISCUSSION AND RESULTS: o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning badminton texnik elementlarini tezroq va sifatliroq o'zlashtirishlariga, motivatsiya darajasi oshishiga, sport mashg'ulotlariga qiziqishning ortishiga xizmat qiladi. Shuningdek, virtual simulyatsiyalar orqali texnik xatolarni tahlil qilish va ularni qisqa muddatda tuzatish imkoniyati yaratildi.

CONCLUSION: : innovatsion metodlar badminton texnikasini o'rgatishda samarali pedagogik vosita bo'lib, ular nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki sportchilarni mustaqil, kreativ va motivatsiyalangan shaxs sifatida shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Keywords: badminton, texnik tayyorgarlik, innovatsion metodlar, pedagogik yondashuv, gamifikatsiya, raqamli texnologiyalar, virtual simulyatsiya, o'yin texnologiyalari, motivatsiya, sportchilarni tayyorlash

For citation: Bahrom B. Mamurov. (2025) 'The use of innovative methods in teaching badminton techniques', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.123–128. (In Uzbek).

Bugungi globalashuv va raqamli texnologiyalar asrida sport sohasi ham tubdan yangilanmoqda. Sportchilarni tayyorlash jarayonida zamonaviy yondashuvlar, innovatsion metodlar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, mashg'ulotlarni qiziqarli va samarali tashkil etishning muhim shartiga aylanmoqda. Shu jihatdan, badminton sportida texnik tayyorgarlikni o'rgatish jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Badminton — tezkorlik, aniqlik, chaqqonlik va koordinatsion imkoniyatlarni talab qiladigan sport turi bo'lib, uning texnik elementlarini egallash katta sabr-toqat va puxta mashg'ulotlarni talab etadi. An'anaviy metodlarda sportchilarning texnik tayyorgarligi ko'proq ko'rgazmali mashqlar va murabbiy ko'rsatmalariga asoslangan bo'lsa, bugungi

kunda innovatsion yondashuvlar bu jarayonni yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini bermoqda. Innovatsion metodlar qatoriga o'yin texnologiyalari, interfaol usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), shuningdek, virtual simulyatsiyalar kiradi. Ular yordamida yosh badmintonchilar texnik elementlarni tezroq o'zlashtirishlari, o'z xatolarini kuzatib tuzatishlari, raqobat ruhida mashq qilishlari mumkin. Ayniqsa, 7–12 yoshdagi sportchilarda motivatsiyani yuqori darajada ushlab turish va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda innovatsion metodlarning o'rni beqiyosdir. Mamlakatimizda sport sohasini rivojlantirish, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu esa badminton kabi ommaviylashib borayotgan sport turlarida innovatsion metodlarni qo'llashga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

Badminton texnikasini o'rgatishda innovatsion metodlardan foydalanish masalasi nazariy jihatdan asoslashni, metodik jihatdan takomillashtirishni va amaliyotda samarali tatbiq etishni talab etadi. Ushbu tadqiqot mavzusi aynan shu masalaga qaratilgan bo'lib, badmintonchilarni texnik tayyorgarlikka tayyorlashda innovatsion metodlarning imkoniyatlarini ochib berish, ularning samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qiladi.

Badminton — tezkorlik, aniqlik, koordinatsiya va jismoniy chidamlilikni talab qiluvchi sport turi. Texnik tayyorgarlik badmintonchining maydondagi har bir harakatini samarali bajarishiga, zarbalarni to'g'ri yo'naltirishiga va raqib ustidan ustunlikka erishishiga imkon yaratadi. Shu sababli badminton texnikasini o'rgatish faqat jismoniy tayyorgarlik emas, balki ongli ravishda zarba va harakatlarni egallash jarayoni sifatida qaraladi. Texnik elementlarni o'rgatish murakkab jarayon bo'lib, u bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim. Avval oddiy harakatlar (oyoqlarni joylashtirish, yugurish yo'nalishlari) o'zlashtiriladi, keyinchalik servis, zarbalar, kombinatsiyalar va tezkor almashuvlarga o'tiladi. Pedagogik jihatdan bu jarayon takrorlash, ko'rgazmalilik, mustahkamlash va o'z-o'zini nazorat qilish tamoyillariga asoslanadi. Har bir bosqichda sportchilarning yosh xususiyatlari, psixologik tayyorgarligi va jismoniy imkoniyatlari hisobga olinishi zarur. 7–12 yoshli bolalar o'zlashtirish qobiliyati yuqori, yangi harakatlarga tez moslashadi. Shu davrda ularning koordinatsiya, chaqqonlik va tezkorlik sifatleri faol rivojlanadi. Shu sababli murabbiylar texnik elementlarni o'rgatishda qisqa, qiziqarli va o'yin shaklidagi mashqlardan foydalanishi samarali hisoblanadi. Bolalarning psixik rivojlanishi ham hisobga olinishi zarur, chunki bu yoshda rag'batlantirish va musobaqa ruhini uyg'otish motivatsiyani oshiradi.

Innovatsion metodlar — an'anaviy mashg'ulotlardan farqli o'laroq, interfaol, texnologik va kreativ yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ularning asosiy turlari: o'yin texnologiyalari, gamifikatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), video-analiz, virtual simulyatsiyalar va interfaol dasturlar. Ushbu metodlar sport mashg'ulotlarini qiziqarli, samarali va zamonaviy talablarga mos qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari badminton mashg'ulotlarida keng imkoniyatlar yaratadi. Masalan, zarba tezligini o'lchash dasturlari, video-analiz orqali texnik xatolarni kuzatish, mobil ilovalar

yordamida mashqlarni nazorat qilish mumkin. Raqamli vositalar sportchilarga o'z natijalarini ko'rish, o'z ustida ishlash va shaxsiy rivojlanishni baholash imkonini beradi. Murabbiylar mashg'ulotlarni faqat an'anaviy ko'rgazma va takrorlash orqali emas, balki kreativ mashqlar orqali tashkil etishi kerak. Masalan, "tezkor reaksiya o'yini", "aniq zarba musobaqasi" kabi mashqlar yosh sportchilarda nafaqat texnik, balki psixologik tayyorgarlikni ham mustahkamlaydi. Kreativ metodlar sportchilarning sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Innovatsion metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun bir qator mezonlar qo'llaniladi:

- texnik elementlarni o'zlashtirish tezligi;
- mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqish va motivatsiya darajasi;
- o'yin davomida texnikani to'g'ri qo'llash qobiliyati;
- sportchilar natijalarining barqarorligi.

Baholash natijalariga qarab murabbiylar mashg'ulot metodikasini yanada takomillashtirishlari mumkin. Badminton texnikasini o'rgatishda innovatsion metodlardan foydalanish o'quv-mashg'ulot jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bugungi globallashtirish jarayonida sport sohasida innovatsion yondashuvlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ta'lim va mashg'ulotlarda raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayoni sportchilarni tayyorlash tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Innovatsion metodlar nafaqat o'quvchilarni bilim olishga undaydi, balki mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi, murabbiy va sportchi o'rtasidagi muloqotni mustahkamlaydi. Badminton kabi tezkor va dinamik sport turlarida bunday yondashuvlar yosh sportchilarning texnik tayyorgarlik jarayonini ancha tezlashtirishi mumkin.

Badminton texnikasi juda ko'p elementlardan iborat bo'lib, ular orasida to'pni (volanni) to'g'ri ushlab turish, zarba berish, oyoq harakatlarini boshqarish, to'g'ri joylashuvni tanlash kabi ko'nikmalar muhim hisoblanadi. Ushbu elementlarni o'zlashtirish kichik yoshdagi sportchilar uchun murakkab bo'lishi mumkin. Shu sababli, an'anaviy metodlardan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zaruriyati tug'iladi. Innovatsion metodlar yordamida murabbiylar mashg'ulotlarni o'yin shaklida tashkil etishlari, sportchilarda mustaqil fikrlash va kreativlikni rivojlantirishlari mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaev Sh. Sport mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 212 b.
2. Karimov A., Jo'rayev R. Jismoniy tarbiya va sportda zamonaviy metodlar. – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2017. – 180 b.
3. Raxmatov Sh. Badminton nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 156 b.
4. Shavkatov M. O'smir sportchilarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019. – 194 b.

5. Musayev I. Badminton texnikasini o'rgatishning nazariy asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 168 b.
6. Ривкин, А. Педагогика спорта: инновацион подходи. – Москва: Академия, 2020. – 240 с.
7. Hakimov N. Sport mashg'ulotlarida AKTdan foydalanish metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2021. – 176 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamurov Bahrom Baxshulloyevich**, mustaqil izlanuvchi, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston, [**Мамуров Бахром Бахшуллоевич**, независимый исследователь, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан], [**Bahrom B. Mamurov**, Independent Researcher, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan].